

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA ASSONANS TAKRORI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6515363>

Mingboyeva Zulhayo Ulug'bek qizi

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi

Ilmiy rahbar: Xaitov Xusniddin Xasanovich

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyevaning "Kiyiklar", "Demakki, sen shoirsan", "Otasidan o'zganini bildirmas", "Sahroda" she'rlarida qo'llanilgan assonanslar takrori va uslubiy vazifasi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, shoiraning she'rlari badiiyatidagi o'rniga tahliliy munosabat bildirilgan.

Kalit so'z: assonans, she'r, qofiya, adabiyot, ma'no, badiiyat, so'z, tuyg'ular.

АССОНАНС ПОВТОРЯЕТСЯ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются повторение и функция ассонансов, используемых в стихотворениях Халимы Худойбердиевой «Олень», «Так ты поэт», «Он не значит, что он отличается от отца», «В пустыне». Существует и аналитический подход к искусству стихов поэта.

Ключевые слова: ассонанс, стихотворение, рифма, литература, смысл, искусство, слово, эмоция

ASSONANCE REPEATED BY HALIMA KHUDOIBERDIYEVA'S POETRY

Annotation: This article discusses the repetition and function of the assonances used in Halima Khudoiberdiyeva's poems "Deer", "So you are a poet", "He does not mean that he is different from his father", "In the desert". There is also an analytical approach to the art of the poet's poems.

Keywords: assonance, poem, rhyme, literature, meaning, art, word, emotion

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida har bir she'riy san'atning o'z o'rnini bor. Ijodida uchratish mumkin bo'lgan tovushlar, asosan, assonans (unli tovushlar) takroriga duch kelish mumkin. Assonans unli tovushlarning o'zaro ohangdoshligidir. "Assonans (lot. Assonare – hamohang so'zdan) – assonans. 1) Unli tovushlari hamohang bo'lgan to'liqsiz qofiya bo'lib, u hozirgi o'zbek poeziyasida keng qo'llanila boshlandi. Assonans poeziyada qofiya imkoniyatini kengaytiradi. 2) misra va bandda bir xil unli tovushlarning takror uchrashi ham assonans deb ataladi". [1, 34]

"Assonans. Badiiy nutqqa intonatsion butunlik, ohangdorlik va emotsional – ekspressivlik bag'ishlash maqsadida qo'llaniladigan fonetik usullardan biri assonansdir.

Adabiyotlarda assonans aynan yoki yaqin unlilarning takrorlanib kelishidan hosil bo'ladigan ohangdoshlik ekanligi bayon qilingan." [2, 29]

"Assonans qofiyadosh so'zlar tarkibida kelib, she'riy nutqqa ko'tarinki ruh va o'ziga xos musiqiylik baxsh etadi." [2, 30]

Assonansning asosiy xususiyati shundan iboratki, unli tovushlarning takrorlanishi natijasida she'rda qofiya yuzaga kelishini ta'minlaydi. Assonans takrori o'zbek adabiyotida ko'p uchraydi. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ham assonans takrorining sermahsul qo'llanilganligini ko'rish mumkin.

Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida bu turlarning har ikkisiga duch kelamiz. She'rning ba'zi misralarida assonansning takrori bir xil tarzda ifodalanganligini, ba'zi hollarda esa tovushning to'liq takrorlanmaganligini uchratish mumkin. Assonans takrorlarini shoiraning "Kiyiklar", "Daryoga", "Tug'larimni ololmaydi yov", "Bibi Fotima duosi" kabi she'rlarida kuzatish mumkin. Uning "Kiyiklar" she'rida [a] va [i] unlilarining takrori mavjud:

Biz bir tog'ning kiyiklari
qattiqlikda toshlarmiz.
Choparkan qoyalar sari
yengil ucha boshlarmiz. [3, 18]

Ushbu to'rtlikda shoiraning ichki kechinmalari o'zgacha ifodalangan, [a] va [i] assonanslar takrori natijasida o'zaro qofiyadoshlik yuzaga kelgan. Birinchi misrada i-i-o-i-i-i-a-i, ikkinchi misrada a-i-i-a-o-a-i, uchinchi misrada o-a-a-o-a-a-a-i va oxirgi to'rtinchi misrada e-i-u-a-o-a-i tarzda assonanslar takroriga duch kelamiz.

Shoiraning ijodi boshqa ijodkorlarning ijodidan o'ziga xos yaratilishi bilan farq qilib turadi. Uning she'riyatidagi badiiyat assonans takrorining ishtiroki bilan ham bog'liq. Negaki bir xil assonans takrori she'rning bir maromda, silliq o'qilishini ta'minlaydi hamda musiqiyiligiga ham o'z hissasini qo'shadi. Ana shunday ijodiy namunalaridan biri "Demakki, sen shoirsan" nomli she'rdan olingan parchada ham assonans takrorining aksini ko'rish mumkin:

Nafaqat, zar, zo'rlarni,
uzsang to'sin, to'rlarni,
chayqaltirsang go'rlarni,
go'rdayam hayqirolsang,
demakki, sen shoirsan. [3, 4]

Ushbu parcha ham yuqorida berilgan ta'riflarga qanchalik monandligini ifodalab turipti. Asl shoir qanday rivojlanishligi, nimalarga qodir bo'lishligi haqida alohida to'xtalib, go'zal usul va xalqona tilda bayon etgan. Parchada a va o' assonanslar takrori vujudga kelgan. Ushbu parchaning birinchi misrasida a-a-a-a-o'-a-i, ikkinchi misrada u-a-o'-i-o'-a-i, uchinchi misrada a-a-i-a-o'-a-I, to'rtinchi misrada o'-a-a-a-i-o-a, beshinchi misrada e-a-i-e-o-i-a tarzda unlilar takrori ifodalangan. Bundan tashqari ba'zi bir misra so'nggida takrorlaunlilar takrori yuzaga kelgan. Misralar oxirida uchrayotgan zo'rlarni, to'rlarni, go'rlarni kabi so'zlarning o'zagi hisoblangan zo'r, to'r, go'r so'zlarining qofiyadoshligi ham aynan bir xil unli va undoshlarning takrorlanishidan hosil bo'lyapti. Ya'ni, o'r. Ushbu

parchada ham assonans takrorining har ikki turini uchratish mumkin. Aynan ikki unli va undosh soʻzlar sheʼrning qofiyalanishiga xizmat qilmoqda. Shoiraning yan bir "Otasidan oʻzganini bildirmas" sheʼrida assonans takrori quyidagicha uchraydi:

Sharq bolasi – Yassaviyning bolasi.
Dunyolarni titratsa ham nolasi,
Undan faqat kamsuqumlik olasiz,
Otasidan oʻzganini bildirmas. [4, 97]

Oʻzgacha uslubda yozilgan ushbu sheʼrda misra oxirida [i] assonans takrori yuzaga kelgan. Bolasi, nolasi, olasiz soʻzlarida [l] undoshi raviy hisoblanadi, negaki a unlisi qisqa unli boʻganligi uchun uni raviy deb ololmaymiz. Raviydan keyin yana harflar kelgan qofiya boʻlganligi hisobiga uni mutlaq qofiyalar sirasiga kiritish oʻrinli. Natijada assonanslar takrori maʼno jihati bilan birga qofiyadosh soʻzlarning yanada hamohanglashishiga ham xizmat qilgan.

Shoiraning ijodida assonanslar takrori yaqqol aks etgan misralarga koʻp duch kelamiz. Bu ijodkor his-tuygʻularining oʻzgachaligini, izchilligini taʼminlab turadi. Uning shunday sheʼrlar sirasiga kiruvchi "Sahroda" sheʼri ham oʻquvchining nigohini oʻziga jalb etuvchi, bevosita xayolni oʻgʻirlovchi, fikr-u shuurni ishga soluvchi sheʼr hisoblanadi.

Toʻxtatma, toʻxtasang tamom sen,
toʻxtagan soatga oʻxshama.
Toʻxtasang oʻliksen, tamomsen,
yuragim uchunam yaxshiman. [4, 66]

Har bir inson uchun kuch-quvvat bagʻishlovchi, oʻzgacha kayfiyatga, oʻzgacha ruhiyatga ega boʻlgan ushbu sheʼrdan olingan parchada ham assonanslar takrori uchraydi. Keltirilgan parchaning birinchi misrasida oʻ-a-a-oʻ-a-a-a-o-e, ikkinchi misrada oʻ-a-a-a-o-a-oʻ-a-a, uchinchi misrada oʻ-a-a-oʻ-i-e-a-o-e va toʻrtinchi misrada u-a-i-u-u-a-a-i-a tarzida unlilar ishtirok etgan hamda birinchi, ikkinchi, uchunchi misralarda oʻ va a, toʻrtinchi misrada u va a assonanslar takrori mavjud.

Halima Xudoyberdiyeva sheʼriyatida uchrovchi assonanslar takrori sheʼrning ruhiyatini, izchilligini oshirib, his-tuygʻularini toʻliq bayon etishiga yordam bergan. Shoiraning sheʼrlarida eng koʻp tarzda a, o, I assonanslari takrori qoʻllangan. Bu esa shoiraning aynan shu unlilar ishtirok etgan soʻzlardan koʻproq foydalanishini anglatadi. Bugungi endi adabiyotga kirib kelayotgan yosh ijodkorlarga namuna vazifasini oʻtaydi. Uning shaxsiyati va har bir sheʼri bugungi kun uchun ham, ertangi kun uchun ham ibrat, sabot maktabi boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Xatamov H, Sarimsakov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-oʻzbekcha izohli lugʻati. – Toshkent:, Oʻqituvchi. 1979. –B. 34.
2. Yoʻldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari.- Toshkent:, Fan. 2007. – B. 29, 30.
3. Xudoyberdiyeva H. Saylanma. – Toshkent:, Sharq. 2000. – B. 4, 18.

4. Xudoyberdiyeva H. Yillar nafasi. – Toshkent:, Sharq. 2016. – B. 66, 97.